

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI "QIZIL KITOB"GA KIRITILGAN SUTLAMADOSHLAR OILASINING SOLISHTIRMA TAXLILI (2009 VA 2019- YILLAR NASHRLARI MISOLIDA)

Vaxobova Dilafro'z Avazbek qizi

Andijon davlat pedagogika instituti talabasi

vaxobovadilafroz@gmail.com

Toshmatova Gulyora Muhitdin qizi

Andijon davlat pedagogika instituti talabasi

gulyoratoshmatova1608@gmail.com

Usmanov Dilmurod Dolimovich

Andijon davlat pedagogika instituti katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8077036>

Annotatsiya. Ushbu maqolada "Qizil kitob"ning yaratilish tarixi hamda O'zbekiston Respublikasi "Qizil kitobi" ini 2009 va 2019 - yillarda nashr qilingan I tomiga kiritilgan sutlamadoshlar oilasining solishtirma taxlili keltirilgan.

Kalit so'zlar. Qizil kitob, sutlamadoshlar, o'sish holati, endemik turlar, kamyoblik darajasi, o'simlik.

"Qizil Kitob" – yo'qolib borayotgan yoki yo'qolish xavfida bo'lgan, noyob o'simlik va hayvon turlarini qayd qiluvchi davlat hujjati hisoblanadi. "Qizil Kitob"da o'simlik va hayvon turlari sonining kamayishi, areallarining qisqarib borishi sabablari yoritilgan bo'lib, o'sish sharoitlari, tarqalish areallari haqidagi ma'lumotlar bilan bir qatorda, ularni saqlab qolish va muxofaza qilish borasida bir qator tavsiyalar ham berib o'tilgan.

O'zbekistonning noyob va kamayib borayotgan o'simlik va hayvonlari to'g'risidagi ilk ma'lumotlar, birinchi marta O'zbekiston Respublikasi "Qizil Kitob"i va uning faunaga bag'ishlangan qismi 1983-yilgi nashrida keltirilgan bo'lib, unga umurtqali hayvonlar (baliqlar, suvda ha quruqda yashovchilar, sudralib yuruvchilar, qushlar, sut emizuvchilar) ning 63 turi kiritilgan. O'simliklar olamining kamyob, yo'qolib ketish xavfida bo'lgan 163 turi haqidagi dastlabki mukammal ma'lumotlar 1984-yil bosmadan chiqqan "Qizil Kitob"da keltirilgan.

Qizil kitob – davriy nashr bo'lib, unga kiritiladigan o'simlik va hayvon turlarini Tabiatni muhofaza qilish xalqaro ittifoqi (TMQXI) taklif etgan tasnifga ko'ra, 4 guruhi tafovut qilinadi:

1. Yo'qolgan yoki yo'qolish arafasida turgan (jiddiy muhofaza talab etuvchi) turlar;
2. Yo'qolib borayotgan (areali va soni kun sayin kamayib borayotgan, maxsus muhofazaga muhtoj) turlar;
3. Kamyob, bevosita yo'qolish xavfi bo'lmasa-da, kichik maydonlarda kamdan kam uchraydigan (muhofazaga muhtoj) turlar;
4. Muayyan vaqt davomida soni va tarqalgan maydonlar tabiiy sabablarga qo'ra yoki inson ta'sirida qisqarib borayotgan (sonini nazorat qilib turish talab qilinadigan) turlar.

"Qizil Kitob"ga kiritilgan turlar davlat qonuni asosida muhofaza qilinadi; uni buzgan yuridik va jismoniy shaxslar qonunga muvofiq, javobgarlikka tortiladi.

Mazkur izlanishimizda O'zbekiston Respublikasi "Qizil Kitobi"ga kiritilgan sutlamadoshlar (Euphorbiaceae) oilasi vakillarini taxlil qilishni maqsad qilib oldik. 2009-yilda nashr qilingan "Qizil Kitob"ga jami 324 tur kiritilgan. Bevosita ushbu nashrga izlanishimiz obyekti bo'lgan sutlamadoshlar oilasi vakillaridan 6 ta turi kiritilgan. Bular: Vvedenskiy andraxnasi (*Andrachne vvedenskyi Pazij*), ayrishox sutlama (*Euphorbia densiuscula Popov*), Qudryashev

sutlamasi (*Euphorbia kudrjaschevii* (Pazij) Prokh), tig'iz sutlama (*Euphorbia densiusculiformis* (Pazij) Botsch), uchtishli sutlama (*Euphorbia triodonta* Prokh), qadaxsimon sutlama (*Euphorbia sclerocyathium* Korovin et Popov). Ushbu turlarning orasida yo'qolgan yoki yo'qolgan bo'lishi mumkin bo'lgan turlar soni (**maqomi 0**) -1 ta, yo'qolish arafasida turgan turlar (**maqomi 1**) - 1 ta, kamyob turlar (**maqomi 2**) - 4 tani tashkil etadi. Son jihatdan kamayib borayotgan turlarning esa (**maqomi 3**) mavjud emasligi "Qizil Kitob"ning ushbu yilgi taxlili natijasida aniqlandi.

1-jadval
Sutlamadoshlar oilasi vakillarining taxlili (2009-yilgi nashri asosida)

T / r	Tur nomi	Ma-qomi	Hayot shakli	Tarqalish mintaqasi	Tarqalish soni	Madaniy-lashtirish
1	Vvedenskiy andraxnasi	2	Buta	Surxondaryo vil: Surxon-Sherobod vodiysi (Shakarlik-Ostana)	Yakka-yakka holda o'sadi. Bir joydan 2 marta yig'ilgan	Ma'lumot yo'q
2	Ayrishox Sutlama	2	Bir yillik o't	Surxondaryo vil: Ko'xitang tizmasida: Bog'lidara dovoni, Xisor tizmasi	Yakka-yakka holda o'sadi	Ma'lumot yo'q
3	Qudryashev Sutlamasi	0	Ko'p yillik o't	Qashqadaryo vil: Xisor tizmasining Beshnov tog'i	Aniqlanmagan . 1937-yili bir marta ig'ilgan.	Ma'lumot yo'q
4	Tig'iz Sutlama	1	Bir yillik o't	Surxondaryo vil: Boysun va Sherobod atroflari	Yakka-yakka holda uchraydi	Ma'lumot yo'q
5	Uch tishli Sutlama	2	Bir yillik o't	Surxondaryo vil: Surxon-Sherobod vodiysi	Aniqlanmagan	Ma'lumot yo'q
6	Qadaxsimon sutlama	2	Ko'p yillik o't	Qoraqolpog'iston: Ustyurtda, Qorinyoriq va Borsakelmas qishlog'i, Turkiston.	Yakka-yakka yoki to'p-to'p bo'lib o'sadi	Ma'lumot yo'q

2019-yilda nashr qilingan “Qizil kitob”ga nazar tashlasak, unga 314 tur kiritilgan bo’lib, undan 6 tur (*Vvedenskiy andraxnasi, Ayrishox sutlama, Qudryashev sutlamasi, Tig’iz sutlama, Uchtishli sutlama, Qadaxsimon sutlama*) Sutlamadoshlar oilasiga mansub turlar hisoblanadi.

2- jadval.

Sutlamadoshlar oilasi vakillarining taxlili (2019-yilgi nashri asosida)

T / r	Tur nomi	Ma-qomi	Hayotiy shakli	Tarqalish mintaqasi	Tarqalish soni	Madaniylash tirish
1	Vvedenskiy andraxnasi	1	Buta	Surxondaryo vil: Surxon-Sherobod vodiysi (Shakarlik-Ostana)	Yakka-yakka holda o’sadi. Bir joydan 2 marta yig’ilgan	Ma’lumot yo’q
2	Ayrishox sutlama	1	Bir yillik o’t	Surxondaryo vil: Ko’xitang tizmasida: Bog’lidara dovoni, Xisor tizmasi	Yakka-yakka holda o’sadi	Ma’lumot yo’q
3	Qudryashev sutlamasi	1	Ko’p yillik o’t	Qashqadaryo Viloyati: Xisor tizmasining Beshnov tog’i	Aniqlanmagan . 1937-yili bir marta yig’ilgan	Ma’lumot yo’q
4	Tig’iz sutlama	1	Bir yillik o’t	Surxondaryo vil: Boysun va Sherobod atroflari	Yakka-yakka holda uchraydi	Ma’lumot yo’q
5	Uch tishli sutlama	1	Bir yillik o’t	Surxondaryo vil: Surxon-Sherobod vodiysi	Aniqlanmagan	Ma’lumot yo’q
6	Qadaxsimon sutlama	1	Ko’p yillik o’t	Qoraqalpog’iston: Ustyurtda, Qorinyoriq va Borsa-kelmas qishlog’i, Turkiston.	Yakka-yakka yoki to’p-to’p bo’lib o’sadi	Ma’lumot yo’q

Ushbu 5ta tur o’simlikni hayotish shakl jihatdan taxlil qilganimizda ularni ayrimlari buta, asosan bir va ko’p yillik o’tlar ekanligi ma’lum. O’simliklarning tarqalish soni aniqlanmagan. Bu o’simliklarning kamayib borishiga chorva mollarining boqilishi va yerlarning o’zllashtirilishi sabab bo’lmoqda. Shunga qaramasdan ularni muhofaza qilish uchun maxsus chora-tadbirlar ishlab chiqilmagan. Sutlamadoshlar oilasi vakillari asosan, Surxondaryo, Qashqadaryo viloyatlari, Qoraqalpog’iston, Turkmanistonda tizmalarda vodiy va qishloq atroflarida yakka-yakka yoki to’p holatda uchraydi. O’zbekistonning janubidagi kamyob, endemik o’simlik. Gullari ayrim jinsli, barg qo’ltiqlarida 1-2tadan bo’lib joylashgan. Ko’sakchasi deyarli yumaloq, uch bo’lakli. Urug’idan ko’payadi. Ochiq ola jinslarda o’sadi. Iyul oyida gullab, mevasi pishadi (*Vvedenskiy andraxnasi*). Janubi-G’arbiy Pomir-Oloydagi

kamyob, endemik o'simlik bo'lib, to'pguli qalqonsimon, ko'p marta ayri bo'lib shoxlangan. Ko'sagi tuxumsimon, yetilmagani qisqa tukli, yetilgani tuksiz ko'rinishda bo'ladi. Urug'idan ko'payadi. Gipsli, ola jinslarda o'sadi. May-iyun oylarida gullab, mevalaydi (Ayrishox sutlama). Janubi-G'arbiy Pomir-Oloydagi kamyob, endemik o'simlik. Poyasi tik, oddiy, barglari ko'p. Soyaboni 3-6 ta, oddiy nurli. Ko'sakchasi yumaloq, uzunligi 6mm, jingalak tukli bo'ladi. Urug'idan ko'payadi. Tog'larning yuqori (yaylov) qismida o'sadi. Iyun-iyul oylarida gullab, meva hosil qiladi (Qudryashev sutlamasi). O'zbekistonning janubidagi kamyob, endemik o'simlik bo'lib, qalqonsimon to'pguli barg qo'ltig'idagi gulli shoxlar bilan o'ralgan. Ko'sakchasi odatda uzun bandli, tuxumsimon, uch bo'lakli, silliq ko'rinishga ega. Urug'idan ko'payadi. Asosan ola jinsli tog'larda o'sadi. Aprel-may oylarida gullab, mevalaydi (Tig'iz sutlama). O'zbekistonning janubidagi juda kamyob, endemik tur. To'pguli ayri bo'lib shoxlangan, tarvaqlaydigan. Ko'sakchasining uzunligi 3-3.5 mm, eni 2-2.5 mm, oqish yoki kulrang bo'ladi. Urug'idan ko'payadi. Gipsli va sho'r tuproqli yonbag'larda o'sadi. Aprel oylarida gullab, may-iyun oylarida mevasi yetiladi (Uchtishli sutlama). Orol va Kaspiy atrofidagi cho'llarda uchraydigan kamyob, endemik tur. Ko'sakchasi 4.5mm uzunlikda, yumaloq-tuxumsimon, silliq ko'rinishda bo'lib, urug'i tuxumsimon, och kulrang rangda bo'ladi. Urug'idan ko'payadi. Toshli va qumli cho'llarda, sho'rxok, sho'rlangan kulrang-qo'ng'ir tuproqlarda o'sadi. May-avgust oylarida gullab, iyun-sentabr oylarida mevasi yetiladi (Qadaxsimon sutlama).

Xulosa. O'zbekiston Respublikasi "Qizil kitobi"ning 2009 va 2019-yillardagi nashrlarini solishtirar ekanmiz, unga ko'ra, sutlamadoshlar oilasining 4 vakilini kamyoblik darajalari o'zgartirganligini ko'rib aniqladik. Bular *Andrachne vvedenskyi Pazij*, *Euphorbia densiuscula Popov*, *Euphorbia triodonta Prokh*, va *Euphorbia sclerocyathium Korovin et Popov*larni maqomi 2009-yil "Qizil kitobi"da "2" maqomni tashkil qilsa, 2019-yil "Qizil kitobi"da esa "1" maqomni egallab, bir pog'onaga pasaygani ko'rsatilgan. Bundan ko'rinib turibdiki, bu o'simliklarni yashash sharoiti salbiy tarafa o'zgarib, o'simlik sonini kamayishiga olib kelmoqda. Qizil kitobda muhofaza choralari mavjud bo'lmasa da, ularni muhofaza qilish uchun chora-tadbirlar ko'rilib, jiddiy e'tibor qaratilishi lozim. *Euphorbia kudrjashevii (Pazij)*, 2009-yil "Qizil kitobi"da "0" maqomni tashkil qilib, 2019-yil "Qizil kitobi"da esa "1" maqomiga ko'tarilgan. Bu tur o'simliklar ko'rib turganimizdek, yashash sharoitlarini ijobiy tomonga siljigani, areallarining kengayib borishi natijasida bir pog'ona yuqoriga ko'tarilgan. *Euphorbia densiusculiformis (Pazij) Botsch*, maqom darasi o'zgarmagan. O'rganishimiz natijasida ushbu o'simliklarni muhofaza qilish choralari ishlab chiqilmagan bo'lib, mavjud turlarni muhofaza ostiga olish lozimligi ma'lum bo'ldi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi "Qizil kitobi" 1-jild. -Toshkent: Chinor ENK, 2009. 192-197 bet
2. O'zbekiston Respublikasi "Qizil kitobi" 1-jild. -Toshkent: Chinor ENK, 2019. 169-174 bet.
3. Toshboyeva M.Q, Saloyeva A.S, Tojiboyev M.U. O'zbekiston Respublikasining "Qizil kitobi"ga (2009 va 2019) kiritilgan Brassicaceae oilasi vakillarining solishtirma taxlili // Новости образования: исследование в XXI веке. Vol.1. No.6. 2023.
4. Tojiboyev M.U, Saloyeva A.S, Toshboyeva M.Q, Isaqjonova O.A. The place and medicinal properties of certain species of the genus of Achillea in Uzbekistan plant coverage // European Scholar Journal. Vol.4 No.1. 2023.

5. Tojiboyev M.U. Краткий анализ флоры горы Кунгурбука Чаткальского хребта // Узбекский биологический журнал. No.3. 2009. Стр.20-22
6. Tojiboyev M.U, Foziljonov Sh.F. Importance of Studying Location in Protection of Rare Plant Types // Middle European Scientific Bulletin. No.9. 2021.
7. Ruzmatov E.Yu, Tukhtaboeva F.M, Tadjibaev M.U, Usmanov D.D, Khoshimjonova N.N, Yuldashev H.E Study of Life Forms of some Species of the Genus Acanthophyllum // Jundishapur Journal of Microbiology. Vol.15. No.1. 2022.

INNOVATIVE
ACADEMY